

O USO DA SEMAGLUTIDA NO TRATAMENTO DA OBESIDADE E NA PERDA DE PESO

[Ciências da Saúde, Medicina, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 / 12/11/2023](#)

THE USE OF SEMAGLUTIDE FOR OBESITY TREATMENT AND WEIGHT LOSS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10116723

Samara Domingues Rodrigues

Athena Gomides Turato Gomes

Rafaela Diogo Coutinho

Guilherme Victor dos Santos Sousa

Gustavo José Vasco Pereira

RESUMO

A semaglutida é um medicamento indicado para o tratamento da diabetes mellitus tipo 2 que passou a ser grandemente utilizado para a perda de peso. Dessa forma, essa revisão integrativa de literatura visa explorar a literatura a respeito do uso da semaglutida no tratamento da obesidade e na perda de peso, para levantar os dados de eficácia, eventos adversos, a emblemática da obesidade e entender qual o papel das redes sociais e do padrão de beleza na busca pela semaglutida. As seguintes bases de dados foram utilizadas como meio de procura: “Google Academic” “Scielo” “Pubmed”, foram selecionados os artigos que

adentravam os critérios de inclusão e que haviam sido publicados nos últimos 6 anos (2018-2023). Os eventos adversos mais recorrentes estão associados com o trato gastrointestinal (TGI) como: náusea, vômito, diarreia e constipação. As redes sociais e a pressão estética desempenharam um papel importante quanto ao aumento da busca pela semaglutida para perda de peso. A semaglutida apresenta resultados positivos na perda de peso quando associada com uma mudança nos hábitos alimentares e prática de atividade física.

Palavras-chaves: Semaglutida. Obesidade. Perda de Peso. Redes Sociais. Padrão de Beleza.

ABSTRACT

Semaglutide is a drug indicated for the treatment of type 2 diabetes mellitus that has become widely used for weight loss. As such, this integrative literature review aims to explore the literature on the use of semaglutide in the treatment of obesity and weight loss, to gather data on efficacy, adverse events, the emblematic of obesity and to understand the role of social media and beauty standards in the search for semaglutide. The following databases were used as a means of searching: "Google Scholar" "Scielo" "Pubmed", articles that met the inclusion criteria and had been published in the last 6 years (2018-2023) were selected. The most recurrent adverse events are associated with the gastrointestinal tract (GUT), such as nausea, vomiting, diarrhea and constipation. Social media and beauty pressure have played an important role in increasing the search for semaglutide for weight loss. Semaglutide shows positive results in weight loss when associated with a change in eating habits and physical activity.

Keywords: Semaglutide. Obesity. Weight loss. Social media. Beauty standards.

1. INTRODUÇÃO

A obesidade é uma doença definida pelo acúmulo de gordura nos tecidos corporais, Organização Mundial de Saúde (OMS), que segundo dados do Ministério da Saúde, atingiu mais de 6,7 milhões de brasileiros em 2022. Ademais, a obesidade é uma realidade que não é enfrentada somente pelo Brasil, dados da OMS estimam que em 2025, 2,3 bilhões de adultos mundialmente estejam em sobrepeso, além de estimar que 700 milhões de pessoas se tornem obesas. (ABESO, 2023) (SBCBM, 2022)

Além disso, a obesidade aumenta a probabilidade do surgimento de diversas doenças metabólicas e cardiovasculares, logo está diretamente relacionada com um aumento na mortalidade. A obesidade apresenta impactos também na vida financeira, estima-se que uma pessoa obesa possui 30% mais gastos médicos do que não obesos. O tratamento farmacoterapêutico passa a ser uma opção quando somente a mudança nos hábitos alimentares e a prática de exercícios físicos já não são mais suficientes. (LIN; LI, 2021)

Do mesmo modo que a obesidade pode levar à busca e o uso de medicamentos emagrecedores, a insatisfação com a própria imagem corporal também eleva a procura por tais medicamentos. Esse descontentamento pode ser acarretado devido ao uso das redes sociais, seja pela comparação com outras pessoas ou pelo desejo de se encaixar nos padrões de beleza impostos pela sociedade. (PADÍN et al., 2021) (ROUNSEFELL et al., 2019)

A semaglutida é um medicamento indicado para o tratamento da diabetes mellitus tipo 2 e uma das razões associadas com o aumento de seu uso, foi o destaque ganho nas redes sociais quanto a sua utilização para perda de peso. A emblemática do seu uso off-label (quando utilizado para indicação não aprovada) é que na maioria das vezes os pacientes sujeitos à essa terapia não possuem informações suficientes e necessárias para tomarem decisões a respeito de seu tratamento. (WOJTARA et al., 2023)

Logo, este artigo tem como objetivo explorar o uso da semaglutida para o tratamento da obesidade e na perda de peso. Visando revisar a literatura sobre os eventos adversos apresentados, os dados de eficácia a respeito desse uso, o papel do padrão estético e redes sociais na busca pela semaglutida, além de mencionar as implicações da obesidade.

2. METODOLOGIA

O presente artigo trata-se de uma revisão de literatura a respeito do uso da semaglutida no tratamento da obesidade e na perda peso. A pesquisa foi realizada utilizando como base de dados o “Google Academic/Scholar”, “SciELO” e o “Pubmed”. As seguintes palavras-chaves foram utilizadas como descritores: “Semaglutida” “Ozempic” “Obesidade” “Semaglutida para obesidade e perda de peso”, “Perda de Peso” “Redes sociais e o Padrão de Beleza” “Patologia da Obesidade’ assim como o título por extenso, os termos foram pesquisados tanto em inglês como em português. Mediante aos artigos científicos encontrados, foram excluídos aqueles que se encontravam repetidos, os quais os títulos não compactuam com objetivo da revisão e que haviam sido publicados a muito tempo, logo os critérios de inclusão foram: artigos que haviam sido publicados nos últimos 6 anos (2018 – 2023), em inglês ou português, e que após leitura do resumo se encaixavam com objetivo da revisão. Após extensa triagem, foram selecionadas 28 obras para fazerem parte e embasaram essa revisão integrativa de literatura.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1. OBESIDADE

A obesidade é uma doença multifatorial definida por um índice de massa corporal (IMC) de $>30 \text{ kg/m}^2$, no entanto, o IMC nem sempre se refere sobre a disposição de gordura ou sobre a adiposidade corporal. Existem diferentes mecanismos que podem levar ao desencadeamento da obesidade: uma dieta a longo prazo rica em calorias e com pouco gasto energético; genética, que pode estar relacionado com uma maior

propensão de acumular gordura; além de fatores sociais, pessoas com diferentes níveis socioeconômicos possuem acesso a diferentes alimentos, o que irá impactar na qualidade da dieta do indivíduo. (SARMA; SOCKALINGAM; DASH, 2021)(LIN; LI, 2021)

A obesidade aumenta substancialmente o risco de desenvolver doenças metabólicas como: diabetes mellitus tipo 2 e doença hepática gordurosa, doenças cardiovasculares: hipertensão, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral, doenças musculoesqueléticas, doença de alzheimer, depressão e alguns tipos de cancro, como: mama, ovário, próstata, fígado, rim e cólon. Além disso, a obesidade pode levar à redução da qualidade de vida, por exemplo, a osteoartrite, que é uma consequência comum da obesidade, é uma das principais causas de invalidez e reforma antecipada. (BLÜHER, 2019)

Além dos riscos físicos e mentais à saúde, a obesidade traz também consequências no âmbito social, profissional e emocional. O indivíduo obeso tem menos oportunidades de emprego e apresentam mais dificuldades em desenvolver sua carreira. Tendem a se isolar, a ter baixa autoestima e vergonha devido ao excesso de peso, uma vez que a sociedade associa uma pessoa obesa como desleixada e sem controle. (TAROZO; PESSA, 2020)

O tratamento da obesidade, seja farmacológico ou cirúrgico, auxilia na perda de peso, o que faz com que haja melhora nas condições causadas pela mesma, como aumento plasmático do HDL (high-density lipoprotein), reduzem disfunções metabólicas e melhora na esteatose. (SARMA; SOCKALINGAM; DASH, 2021)

3.2. O PADRÃO ESTÉTICO E AS REDES SOCIAIS NA BUSCA PELA SEMAGLUTIDA

O padrão estético é aquilo que é visto e considerado como ideal e belo pela sociedade. Esse padrão foi mudando ao longo dos anos e pode mudar a depender da cultura inserida. Ele pode afetar a sua percepção de

beleza, autoestima, imagem corporal e como você irá se relacionar com a sociedade. (BUMRUNGCHEEP; RYALIE; INGSIRIWAT, 2022)(ANDERSON et al., 2022)

A mídia repercute diariamente um padrão corporal considerado perfeito, seja via internet ou televisão, influenciando ainda mais a busca pelo denominado corpo ideal. Essa busca pode levar a realização de cirurgias plásticas extremamente invasivas, procedimentos estéticos em abundância, tais procedimentos que nem sempre são necessários, além da utilização de diversos medicamentos que prometem o emagrecimento acelerado. (MATHIASI et al., 2023).

Como mencionado, as redes sociais exercem um grande papel quanto ao padrão estético imposto, uma vez que algo vira tendência gera grande influência sobre a pessoa que consome esse conteúdo. O TikTok, é uma plataforma de vídeos que vem sendo utilizada por pessoas que relatam sua experiência com o uso da semaglutida para o emagrecimento, tal feito que aumentou a procura por este medicamento. No entanto, não há respaldo científico nas informações compartilhadas, o que pode ser prejudicial para quem decide fazer uso da semaglutida sem nenhuma orientação médica, apenas baseado na experiência de outra pessoa. (BURKI, 2022)(HENRIQUES; PATNAIK, 2020)

3.3. SEMAGLUTIDA

A semaglutida pertence a classe medicamentosa dos análogos do glucagon-peptídeo 1 (GLP-1), ela age diminuindo a glicose sanguínea por aumentar a secreção de insulina e diminuindo a secreção de glucagon de maneira glucose-dependente. Na apresentação oral, a semaglutida age adiando o esvaziamento gástrico, algo que tem de ser levado em consideração quando utilizada concomitantemente com outras medicações, pois pode afetar a sua absorção, mas que em contrapartida resulta na perda de peso. (ANDERSON; BEUTEL; TRUJILLO, 2020)

A semaglutida subcutânea apresenta uma meia-vida maior do que a semaglutida oral, logo é utilizada uma vez por semana, enquanto que em sua apresentação oral deve ser utilizada 1 vez ao dia, diariamente. Além disso, a semaglutida oral deve ser utilizada antes da ingestão alimentar, para evitar interação da medicação com o alimento. (CLEMENTS et al., 2021)

O tratamento com a semaglutida induz redução no apetite, desejo pela comida e diminui a preferência por alimentos de alto índice calórico, como é o caso do fast food. Além de agir atrasando a motilidade gastrointestinal e ativando receptores mecânicos gástricos, que produzem os sinais de saciedade, feitos que contribuem para a perda de peso. (CHRISTOU et al., 2019)

3.4. EFICÁCIA

Tabela 1 – Estudos clínicos utilizados para revisão.

Tipo de Estudo	Nº de Participantes	Duração	Resultados	
Análise	3918	Não Info	O peso corporal dos participantes em uso da semaglutida 0,5 mg e 1.0mg diminuiu de 2.5kg para 5.7kg e 2.0 kg para 7.9kg respectivamente. Enquanto, aqueles em uso dos comparadores experienciaram uma perda de 3.7kg.	(AHRÉN et al., 2018)

post-hoc Ensaio Clínico Randomizado	611	68 semanas	Os participantes em uso da semaglutida e placebo, tiveram uma mudança de peso corporal de -16% e -5,7% respectivamente.	(WADDEN et al., 2021)
Ensaio Clínico Randomizado	1961	68 semanas	A mudança no peso corporal foi de -14.9% no grupo da semaglutida e -2,4% no grupo do placebo.	(WILDING et al., 2021)
Ensaio Clínico Randomizado	327	68 semanas	Após descontinuação dos tratamentos, os participantes em uso da semaglutida reganharam 11.6% da porcentagem de peso perdida, enquanto o grupo do placebo 1.9%.	(WILDING et al., 2022)
Ensaio Clínico Randomizado	304	104 semanas	Participantes em uso da semaglutida obtiveram uma mudança no peso corporal de -15,2%, enquanto aqueles em uso do placebo -2,6%.	(GARVEY et al., 2022)

Para este ensaio, STEP 1, foram incluídos participantes que apresentavam obesidade ou estavam em sobrepeso e que não continham diabetes

mellitus tipo 2. Os pacientes em uso da semaglutida e do placebo, passaram por mudanças na dieta e começaram a praticar atividade físicas. Os participantes em uso da semaglutida além de alcançarem uma maior perda de peso, também apresentaram uma melhora quanto aos fatores de riscos cardiometabólicos. (WILDING et al., 2021)

Quanto ao STEP 3, além do uso da semaglutida ou placebo, os pacientes passaram a realizar terapia comportamental intensa, e apresentaram uma diminuição no peso corporal de 16%, no entanto, não foi analisado se os participantes conseguiram manter essa redução após o fim do tratamento. (WADDEN et al., 2021)

Para o STEP 5, o tratamento passou a ser de 104 semanas, neste ensaio além da comparação da semaglutida e placebo, os participantes também passaram por terapia comportamental. Houve uma mudança corporal de -15,2% para o grupo da semaglutida e -2,6% para o grupo do placebo, o uso da semaglutida ainda levou a melhora na pressão diastólica, hemoglobina glicada e colesterol total. (GARVEY et al., 2022)

Neste ensaio, uma extensão do STEP 1, visava entender como o peso corporal dos pacientes iriam se comportar após o término do tratamento. Na centésima vigésima semana, foi observado que houve ganho de peso tanto no grupo da semaglutida, quanto no grupo do placebo. No entanto, o reganho de peso foi observado em participantes que perderam 20% ou mais do seu peso corporal de base durante o tratamento. Ademais, a falta de um estilo de vida saudável contribui para esse ganho de peso. (WILDING et al., 2022)

Nesta análise post-hoc, os participantes envolvidos no ensaio possuíam diabetes mellitus tipo 2 e Ahrén et al, 2018, trouxe uma comparação da semaglutida com outros medicamentos e apontou uma maior perda de peso com a semaglutida. Além de sugerir que há uma influência mínima de eventos adversos, como náusea e vômito, na perda de peso. (AHRÉN et al., 2018)

3.5. EVENTOS ADVERSOS

Os eventos adversos mais decorrentes do uso da semaglutida são aqueles provenientes do TGI, sendo eles náusea, vômito, diarreia, e constipação, a gravidade dos eventos adentram uma escala de leve a moderado e tendem a ocorrer durante a oitava e décima segunda semana. O risco de hipoglicemia se faz mais presente quando há uso concomitante com insulinas e/ou sulfonilureias. (PHILLIPS; CLEMENTS, 2022)(SMITS; VAN RAALTE, 2021)

Os eventos atrelados ao TGI, parecem estar relacionados com o efeito inibitório que a semaglutida possui em atrasar o esvaziamento gástrico. Ademais, outro evento que se fez presente foi a pancreatite, um estudo de coorte indicou que um tratamento de 30 dias há 2 anos com agonistas de GLP-1 foi associado com um risco aumentado de pancreatite aguda, em comparação com aqueles que não efetuaram nenhum tipo de tratamento com essa classe medicamentosa. Estudos de segurança da semaglutida subcutânea para diabetes mellitus tipo 2, sugerem que a segurança pancreática não foi assegurada. (SHU et al., 2022) (LIU et al., 2022)

A semaglutida apresenta uma meia vida mais longa, quando comparada com outros medicamentos da mesma classe, logo os eventos gastrointestinais mencionados tendem a ser mais extensos e intensos em pacientes que fazem tratamento a longo prazo para perda de peso com à mesma. (ZHOU et al., 2022)

Em ambas as apresentações, oral e subcutânea, a semaglutida demonstrou eventos adversos parecidos, indica-se que altas dosagens estão diretamente associadas com uma maior aparição de eventos adversos, logo tal feito pode fazer com que o paciente tenha uma menor adesão ao tratamento, levando a uma descontinuação do uso. (SINGH; KRAUTHAMER; BJALME-EVANS, 2022) (SMITS; VAN RAALTE, 2021)

4. CONCLUSÃO

A semaglutida se mostrou promissora para perda de peso, contudo quando utilizada para esse intuito ela deve ser acompanhada de uma mudança no estilo de vida, uma alimentação balanceada e a prática de atividades físicas, que devem ser mantidas mesmo após o término do tratamento. Ela passou a ser uma opção de tratamento para obesidade. No entanto, é necessária mais atenção sobre aqueles que estão utilizando sem a devida orientação e conhecimento dos riscos, para que esse uso por conta própria não traga resultados inesperados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA O ESTUDO DA OBESIDADE E SÍNDROME METABÓLICA (ABESO). **MAPA DA OBESIDADE**. Disponível em: <<https://abeso.org.br/obesidade-e-sindrome-metabolica/mapa-da-obesidade/>>. Acesso em: 09 de setembro de 2023.

AHRÉN, B. et al. Semaglutide induces weight loss in subjects with type 2 diabetes regardless of baseline BMI or gastrointestinal adverse events in the SUSTAIN 1 to 5 trials. **Diabetes, Obesity and Metabolism**, v. 20, n. 9, p. 2210–2219, 12 jun. 2018.

ANDERSON, J. B. et al. Shifting the Standard of Beauty: Beginning of the Body Inclusive Model. **Cureus**, v. 14, n. 6, 1 jun. 2022.

ANDERSON, S. L.; BEUTEL, T. R.; TRUJILLO, J. M. Oral semaglutide in type 2 diabetes.

Journal of Diabetes and its Complications, v. 34, n. 4, p. 107520, abr. 2020.

BUMRUNGCHEEP, K. et al. Beauty and the perceptions of self-identity and esteem. **The 17th tcc national graduate research conference**, v.17 (2565), 9 out. 2022

BLÜHER, M. Obesity: global epidemiology and pathogenesis. **Nature Reviews Endocrinology**, v. 15, n. 5, p. 288–298, 27 fev. 2019.

BURKI, T. Social media and misinformation in diabetes and obesity. **The Lancet Diabetes & Endocrinology**, v. 10, n. 12, p. 845, 1 dez. 2022.

CHRISTOU, G. A. et al. Semaglutide as a promising antiobesity drug. **Obesity Reviews**, v. 20, n. 6, p. 805–815, 15 fev. 2019.

CLEMENTS, J. N. et al. Pharmacokinetics and Clinical Implications of Oral Semaglutide for Type 2 Diabetes Mellitus. **Clinical Pharmacokinetics**, 27 out. 2020.

GARVEY, W. T. et al. Two-year effects of semaglutide in adults with overweight or obesity: the STEP 5 trial. **Nature Medicine**, v. 28, n. 10, p. 2083–2091, 1 out. 2022.

HENRIQUES, M.; PATNAIK, D. Social Media and Its Effects on Beauty. **Beauty – Cosmetic Science, Cultural Issues and Creative Developments**, 21 set. 2020.

LIN, X.; LI, H. Obesity: Epidemiology, Pathophysiology, and Therapeutics. **Frontiers in Endocrinology**, v. 12, n. 1, 2021.

LIU, L. et al. Association between different GLP-1 receptor agonists and gastrointestinal adverse reactions: A real-world disproportionality study based on FDA adverse event reporting system database. **Frontiers in Endocrinology**, v. 13, 7 dez. 2022.

MATHIASI, L. et al.; A influência do padrão estético na autoimagem corporal e a busca de intervenções cirúrgicas por jovens. **Brazilian Journal of Development**, v. 9, p. 19591–19607, 2023.

PADÍN, P. F. et al. Social media and eating disorder psychopathology: A systematic review. **Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace**, v. 15, n. 3, 24 ago. 2021.

PHILLIPS, A.; CLEMENTS, J. N. Clinical review of subcutaneous semaglutide for obesity.

Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics, 28 dez. 2021.

ROUNSEFELL, K. et al. Social media, Body Image and Food Choices in Healthy Young adults: a Mixed Methods Systematic Review. **Nutrition & Dietetics**, v. 77, n. 1, p. 19–40, 3 out. 2019.

SARMA, S.; SOCKALINGAM, S.; DASH, S. Obesity as a Multisystem disease: Trends in Obesity Rates and Obesity-related Complications. **Diabetes, Obesity and Metabolism**, v. 23, n. S1, p. 3–16, fev. 2021.

SINGH, G.; KRAUTHAMER, M.; BJALME-EVANS, M. Wegovy (semaglutide): a new weight loss drug for chronic weight management. **Journal of Investigative Medicine**, v. 70, n. 1, p. jim-2021-001952, 27 out. 2021.

SHU, Y. et al. Gastrointestinal adverse events associated with semaglutide: A pharmacovigilance study based on FDA adverse event reporting system. **Frontiers in Public Health**, v. 10, 20 out. 2022.

SMITS, M. M.; VAN RAALTE, D. H. Safety of Semaglutide. **Frontiers in Endocrinology**, v. 12, 7 jul. 2021.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA BARIÁTRICA METABÓLICA (SBCBM). **Obesidade atinge mais de 6,7 milhões de pessoas no Brasil em 2022**. Disponível em: <<https://www.sbcbm.org.br/obesidade-atinge-mais-de-67-milhoes-de-pessoas-no-brasil-em-2022/#:~:text=J%C3%A1%20em%202022%2C%20o%20n%C3%BAmero,6%25%20em%20apenas%204%20anos>>. Acesso em: 09 de setembro de 2023.

TAROZO, M.; PESSA, R. P. Impacto das Consequências Psicossociais do Estigma do Peso no Tratamento da Obesidade: uma Revisão Integrativa da Literatura. **Psicologia: Ciência e Profissão**, v. 40, 2020.

WADDEN, T. A. et al. Effect of Subcutaneous Semaglutide vs Placebo as an Adjunct to Intensive Behavioral Therapy on Body Weight in Adults With Overweight or Obesity: The STEP 3 Randomized Clinical Trial. **JAMA**, v. 325, n. 14, p. 1403–1413, 13 abr. 2021.

WILDING, J. P. H. et al. Once-Weekly Semaglutide in Adults with Overweight or Obesity. **The New England Journal of Medicine**, v. 384, n. 11, 10 fev. 2021.

WILDING, J. P. H. et al. Weight regain and cardiometabolic effects after withdrawal of semaglutide: The STEP 1 trial extension. **Diabetes, Obesity and Metabolism**, v. 24, n. 8, 19 maio 2022.

WOJTARA, M. et al. Examining Off-Label Prescribing of Ozempic for Weight-Loss. **Qeios**, 6 jun. 2023.

ZHOU, Y. et al. Difference in Gastrointestinal Risk Associated with Use of GLP-1 Receptor Agonists: A Real-World Pharmacovigilance Study. **Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy**, v. Volume 15, p. 155–163, jan. 2022.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em**

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

Conselho Editorial

Editores
Fundadores:
Dr. Oston de

2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

